

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Sostenibilidad Turística en el Complejo Hoteles San Juan de Dios- El Colonial- Santa María.

Autores: Lic. Camila Agud Luciano, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, Departamento de Turismo, 56115028, camilaagud12@gmail.com

Martha Elisa Peña Verde, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, 55600055, elisapena772@gmail.com

Dailianys Alejandra Benavente Mesa, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, 59599830, dailianys.benavente@gmail.com

Resumen: El desarrollo sostenible se ha convertido en uno de los temas más relevantes en la actualidad, centra su atención en el equilibrio entre la economía, la naturaleza y la sociedad. El turismo es una actividad en la que confluyen estas dimensiones, por lo que resulta fundamental que los hoteles adquieran responsabilidades en temas de sostenibilidad, de forma tal que contribuyan al desarrollo turístico del destino. En este caso se analizaron las prácticas sustentables en el Complejo Hoteles San Juan de Dios- El Colonial- Santa María con el objetivo de lograr un manejo responsable y sostenibles de los desechos producidos, que conjugados con sus actividades turísticas logren brindar una imagen responsable con el medio ambiente, y que contribuyan con el aspecto social y económico de la comunidad.

La investigación tuvo un enfoque mixto, en la que se aplicaron encuestas y entrevistas a los trabajadores de los hoteles mencionados, los datos recopilados permitieron analizar y determinar las causas que producen el mal manejo de los desechos sólidos, el reciclaje de residuos, ahorro de agua y energía, equidad de género e inclusión, capacitación de empleados, entre otras, que se enmarcan en las tres dimensiones de desarrollo sostenible. Además, se elaboró un plan de acción con la finalidad de aumentar el porcentaje del cumplimiento de buenas prácticas sustentables, considerando que la mayoría de las acciones propuestas son acciones a corto plazo que requieren más de un cambio de actitud y la búsqueda de alianzas, que de una inversión monetaria.

Palabras claves: buenas prácticas, desarrollo sostenible, hoteles, sostenibilidad turística.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

